

МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОГО РОСТА ВУЗОВ

Мурадова Наргиза Улжаевна
д.ф.э.н., доцент кафедры Экономики
Самаркандского филиала
Ташкентского международного университета Кимё

e-mail: n.muradov@kiut.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15017728>

Аннотация. В данной статье рассматриваются трансформации в схемах финансирования высших учебных заведений (вузов) в связи с потребностью в развитии маркетинговых стратегий образовательных учреждений, учитывая их работу на конкурентном рынке.

Ключевые слова: Маркетинг образовательных услуг; позиционирование вуза; финансирование вуза; маркетинговая деятельность.

Введение. В условиях современных жестких конкурентных условий на рынке образовательных услуг активное развитие маркетинга вузов проявляется в интеграции этого направления в глобальные стратегии вузов или в создании полноценной самостоятельной маркетинговой концепции. Актуальными становятся вопросы ключевого позиционирования вуза и формирования отношений с потенциальными клиентами (абитуриентами), поддержкой мотивации к обучению и укреплением уверенности у студентов в правильности их выбора, а также развитием сетевых связей с промышленными партнерами и учебными учреждениями из различных регионов и стран. Параллельно наблюдаются изменения в финансовых моделях вузов.

Результаты. В зарубежной практике продолжается усовершенствование финансирования деятельности вузов, аналогичные изменения происходят и в образовательной системе Узбекистана. Это подтверждает важность анализа взаимосвязи между маркетинговыми инициативами, которые измеряются итогами по привлечению студентов, и финансовыми моделями вузов.

Еще в начале 2000-х годов в практике деятельности вузов возник интерес к маркетингу через изучение потребительских предпочтений, построение работы с клиентами и анализ потенциала учебных заведений, что нашли отражение в работах А.Панкрухина, Д.Шевченко, К.Сагинова и других. Исследователей также интересовали аспекты использования маркетингового подхода для привлечения талантливых сотрудников и целевого контингента студентов; особое внимание уделялось оценке рисков, возникающих в деятельности вузов, и возможностям их минимизации с помощью инструментов маркетинга¹.

¹ Панкрухин А.П. Основы маркетинга в сфере образования. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2002. 412 с.; Сагинов К.А. Маркетинг образовательных услуг региона // Маркетинг в России и за рубежом. 2003. №5; Шевченко Д.А. Маркетинг в сфере образования: История становления и формирования рынка системы высшего образования

Обсуждение. В современных условиях указанные проблемы продолжают оставаться актуальными. В то же время активный анализ механизмов маркетинговой активности университетов стал исходной точкой общего процесса изменений в экономике России и трансформации образовательной системы, что вызывает интерес к стратегическому управлению вузами и формированию показателей для устойчивого положения на рынке. В дополнение к этому продолжается совершенствование коммуникационной политики вузов и анализируются подходы к созданию сильного бренда вуза, что способствует их высокой конкурентоспособности.

Следует отметить, что интерес к маркетинговым стратегиям прослеживается во всех сферах. В зарубежной практике университетов, например в Европе, наблюдается активная маркетинговая составляющая, возникающая из конкурентного давления на образовательном рынке. Несмотря на доминирование государственного финансирования, университеты адаптируются к условиям конкуренции, стремясь привлечь иностранных студентов и внебюджетные средства от различных организаций, из-за чего активно осуществляют маркетинговую деятельность.

Говоря о финансировании университетов, стоит отметить, что согласно международной практике, основные источники финансирования высших учебных заведений включают:

- ассигнования из бюджетов разных уровней (государственного или местного);
- доходы от предоставления платных образовательных услуг и платных научно-исследовательских (аналитических) услуг, а также услуг по продаже учебных материалов и аренде помещений;
- финансирование от организаций, обучающих сотрудников по программам повышения квалификации и тренингам;
- спонсорская поддержка, пожертвования на образование и науку от компаний и частных лиц, заинтересованных в развитии учебного и научного процесса;
- процедуры поддержки образования (ваучеры, сертификаты) для получения образования на платной основе;
- предоставление вузами широкого спектра непрофильных услуг, например, в области телекоммуникаций или платных издательских услуг;
- образовательные кредиты и дотационные программы, предоставляемые некоммерческими организациями.

Все вышеперечисленные источники финансирования взаимосвязаны с успешной деятельностью университета на образовательном рынке. Например, средства от научных исследований могут быть получены при наличии спроса на эти услуги и адекватного позиционирования университета в качестве эксперта в данной области. Спрос на учебные материалы, выпускаемые

университетом, считается экономически важным фактором при условии его ведущих позиций на рынке. Платные учебные программы, тренинги и ваучеры на образовательные услуги, получаемые студентами, могут приносить значительный доход при наличии сильной позиции на рынке и стратегии развития, учитывающей маркетинговые аспекты для правильного планирования усилий, позиционирования и эффективного взаимодействия с целевыми аудиториями.

Заключение. Подводя итоги взаимосвязи маркетинговых усилий и моделей финансирования университетов, следует отметить, что практика последних лет как в Узбекистане, так и за пределами страны демонстрирует их глубокую взаимозависимость. Это подтверждается, с одной стороны, стремлением к сокращению чистого государственного финансирования и привлечению разнообразных внебюджетных источников, что требует активизации маркетинговых мероприятий, проводимых вузами в направлении сотрудничества с целевыми аудиториями. Что касается государственного финансирования, то его подход значительно изменился в контексте оценки эффективности работы университетов, оно больше не осуществляется исключительно по плановым методам или на основе прежних достижений учебных заведений. Эффективность работы также достигается за счет наличия общей стратегии развития, в которую включен маркетинговый компонент, который позволяет соответствовать рыночным требованиям и корректно определять свою позицию на образовательном рынке.

Список литературы

1. Панкрухин А.П. Основы маркетинга в сфере образования. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2002. 412 с.;
2. Сагинов К.А. Маркетинг образовательных услуг региона // Маркетинг в России и за рубежом. 2003. №5;
3. Шевченко Д.А. Маркетинг в сфере образования: История становления и формирования рынка системы высшего образования в России // Психология и педагогика служебной деятельности. 2016. № 4. С. 15-24.;